

Avaliação do comportamento físico e mecânico de argamassas com cimento de oxissulfato de magnésio (MOS)

MAIA, José Vinícius Rodrigues ^{1,2}; MAMEDES, Carlos Eduardo Gomes ³; LEON, Beatriz de Sousa Ponce ³; VANDERLEI, Arthur Lima ¹; DOS ANJOS, Marcos Alyssandro Soares ^{1,3}.

¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – João Pessoa/PB, Brasil.

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Patos/PB, Brasil.

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – João Pessoa/PB, Brasil.

✉ jurm@academico.ufpb.br

Resumo

A construção civil é responsável por parcela relevante dos impactos ambientais globais, em razão do elevado consumo de matérias-primas, da expressiva geração de resíduos e das emissões significativas de gases de efeito estufa ao longo de seu ciclo produtivo. Entre os principais contribuintes destaca-se o cimento Portland (CP), cuja produção envolve a calcinação do calcário em altas temperaturas, resultando em emissões substanciais de CO₂. Frente à necessidade de reduzir a pegada de carbono do setor, intensificam-se as pesquisas voltadas ao desenvolvimento de ligantes alternativos capazes de aliar desempenho técnico adequado a menor impacto ambiental. Nesse contexto, o cimento de oxissulfato de magnésio (MOS) desponta como material promissor devido às menores emissões associadas à sua cadeia produtiva e à capacidade de capturar CO₂ durante o processo de endurecimento. Neste estudo, foram avaliadas quatro misturas cimentícias formuladas com óxido de magnésio (MgO) e sulfato de magnésio (MgSO₄): uma mistura de referência contendo apenas MgO e três misturas com adição de MgSO₄ em teores de 10%, 15% e 20%. As formulações foram caracterizadas quanto às propriedades físicas e químicas, incluindo calor de hidratação por calorimetria, consistência por mesa de espalhamento, além do desempenho mecânico avaliado por resistência à compressão e à flexão. Os sistemas contendo MOS apresentaram calor de hidratação inferior ao observado em misturas à base de CP, evidenciando menor reatividade e liberação reduzida de calor. Em estado fresco, os espalhamentos variaram entre 135 mm e 280 mm, indicando boa fluidez e trabalhabilidade. No estado endurecido, a adição de MgSO₄ resultou em melhorias no desempenho mecânico em comparação à mistura de referência, tanto em compressão quanto em flexão. Esses achados indicam que ligantes à base de MgO e MgSO₄ constituem uma alternativa promissora para o desenvolvimento de materiais cimentícios de menor impacto ambiental, alinhados às demandas contemporâneas da construção civil.

Palavras-chave: Cimento magnesiano, Sulfato, Carbono, Resistência, Sustentabilidade.

1. Introdução

A partir do processo de industrialização, observa-se uma intensificação dos problemas ambientais, para a qual a construção civil contribui de forma significativa, sobretudo em razão do elevado consumo de recursos naturais e da expressiva geração de resíduos. No caso das argamassas, esses impactos estão fortemente associados ao uso intensivo de cimento Portland, cuja fabricação demanda elevado consumo energético e a aplicação de altas temperaturas. De acordo com Barbhuiya et al. [1], a produção de materiais cimentícios é responsável por aproximadamente 8 % das emissões globais de carbono, principalmente em função da etapa de produção do clínquer, caracterizada pelo aquecimento do calcário. Dessa forma, o elevado consumo de cimento em argamassas evidencia a necessidade de estratégias que visem à redução de seus impactos ambientais e ao alinhamento do setor da construção civil às metas de sustentabilidade.

Diante dos impactos ambientais associados ao elevado consumo de cimento Portland, diversos estudos têm investigado a substituição parcial desse ligante por óxido de magnésio (MgO) em argamassas, visando à redução das emissões de dióxido de carbono e do consumo energético. O MgO reativo apresenta potencial para aplicações na construção civil, uma vez que sua produção pode ocorrer a temperaturas inferiores às exigidas para a obtenção do clínquer [2]. Além disso, rotas alternativas de obtenção do MgO podem resultar em reduções superiores a 60 % nas emissões de CO₂ quando comparadas à produção convencional, especialmente quando associadas a mecanismos de carbonatação [3]. Contudo, o uso do MgO de forma isolada apresenta limitações relacionadas à sua reatividade e ao desempenho mecânico, evidenciando a necessidade de estratégias de ativação química para sua aplicação em argamassas.

Apesar do óxido de magnésio apresentar potencial como ligante alternativo ao cimento Portland, sua utilização de forma isolada não garante reatividade adequada nem o desenvolvimento de propriedades mecânicas satisfatórias. Para que o sistema se torne efetivamente reativo, é necessária a presença de sulfato, geralmente fornecido por meio de uma solução de sulfato de magnésio (MgSO₄). No cimento de oxissulfato de magnésio (MOS), a reação entre o MgO, o sulfato e a água possibilitam a formação dos produtos de hidratação responsáveis pela coesão da matriz e pelo ganho de resistência. Além disso, o uso do sulfato contribui para um processo de hidratação mais controlado, influenciando propriedades importantes no estado fresco, como trabalhabilidade e estabilidade dimensional, aspectos essenciais para a aplicação dessas argamassas na construção civil [4].

Diante dos impactos ambientais associados ao elevado consumo de cimento Portland, torna-se necessária a investigação de ligantes alternativos com menor impacto ambiental e desempenho técnico adequado. Nesse contexto, o cimento de oxissulfato de magnésio apresenta-se como uma alternativa promissora. Este estudo propõe o desenvolvimento de argamassas à base de MOS e a avaliação de seu comportamento físico e mecânico. Busca-se, assim, analisar a viabilidade do MOS como substituto integral do cimento Portland na construção civil.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

Os insumos empregados na produção das misturas foram obtidos de fornecedores localizados na região Nordeste do Brasil. Foram utilizados: óxido de magnésio (MgO) fornecido pela Magnesium do Brasil; sulfato de magnésio comercial na forma heptahidratada ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$); areia natural de rio; aditivo superplastificante (SP) à base de policarboxilatos fornecido pela Sika®; e água proveniente da concessionária pública de abastecimento do estado da Paraíba.

Caracterização dos materiais

Os materiais foram caracterizados por meio de ensaios destinados à determinação de suas propriedades físicas e químicas. A Tabela 1 apresenta os métodos de ensaio adotados e as respectivas normas técnicas aplicáveis a cada material. Complementarmente, a Figura 1 apresenta os resultados referentes à caracterização granulométrica e física do agregado, enquanto a Tabela 2 reúne as informações relativas à composição química e à massa específica do MgO.

Tabela 1 - Ensaio de caracterização dos materiais.

Material	Propriedade	Norma técnica
Agregado Miúdo	Granulometria	NBR NM 248 [5]
	Massa Específica	NBR NM 52 [6]
	Porcentagem de Finos	NBR NM 46 [7]
Óxido de magnésio (MgO)	Massa Específica	NBR NM 23 [8]
Sulfato de magnésio ($MgSO_4$)		

Figura 1 – Caracterização granulométrica e física do agregado.

Tabela 2 - Composição química e propriedades físicas do MgO.

Composição	MgO
Al ₂ O ₃	0,66%
SiO ₂	3,19%
SO ₃	0,26%
K ₂ O	0,04%
V ₂ O ₅	0,06%
MnO	0,12%
Fe ₂ O ₃	3,04%
CaO	1,51%
MgO	91,03%
Outros	0,09%
Massa Específica	
MgO	3,58 g/cm ³
MgOSO ₄	1,67 g/cm ³

2.2. Métodos

Processo de mistura e definição das composições

As misturas foram produzidas em uma argamassadeira eletromecânica com capacidade nominal de 5 litros, sendo cada etapa conduzida por um tempo de mistura de 2 min. A seqüência de adição dos materiais foi realizada de acordo com os procedimentos apresentados na Figura 2.

Figura 2 – Esquemática do processo de mistura.

O método de dosagem adotado neste estudo fundamentou-se na definição das relações constitutivas das composições, com foco no desenvolvimento de uma argamassa alternativa às formulações à base de cimento Portland, considerando as particularidades dos materiais empregados. Foi mantida uma razão molar MgO:H₂O de 15:12, correspondente a uma relação água/aglomerante constante de 0,36, bem como uma proporção fixa de MgO para areia de 1:2 em todas as composições.

A dosagem do aditivo superplastificante (SP) foi inicialmente determinada para a mistura sem adição de MgSO₄, com o objetivo de assegurar desempenho reológico adequado. Para as misturas contendo MgSO₄, não foi empregado superplastificante, uma vez que essas composições atingiram a mesma faixa de espalhamento na mesa de consistência, compreendida entre 200 mm e 300 mm. Foram investigados três teores de adição de MgSO₄, correspondentes a 10%, 15% e 20% em relação à massa de MgO. A Tabela 3 apresenta as composições estudadas, bem como as respectivas proporções e quantidades dos materiais utilizados.

Tabela 3 - Composição das misturas de análise.

Composição	MgO	MgSO₄	Areia	a/c	SP (%)
REF (MgO)	1,00	0,00	2,00	0,36	0,85
MOS10	1,00	0,10	2,00	0,36	-
MOS15	1,00	0,15	2,00	0,36	-
MOS20	1,00	0,20	2,00	0,36	-

Índice de consistência

O índice de consistência das misturas foi obtido imediatamente após a conclusão do processo de mistura, seguindo os procedimentos estabelecidos pela NBR 13276 [9]. O ensaio consistiu no posicionamento de um molde troncocônico no centro da mesa de consistência, o qual foi preenchido em três camadas sucessivas, submetidas a compactação por meio de golpes aplicados com soquete (15, 10 e 5 golpes, respectivamente). Após o nivelamento da superfície, o molde foi retirado e a mesa acionada durante 30 s, correspondendo a 30 impactos. Em seguida, foram realizadas três medições do diâmetro do espalhamento, sendo adotado como resultado final o valor médio dessas leituras, correspondente ao índice de consistência da mistura.

Calorimetria

Todas as misturas produzidas foram submetidas à análise do calor de hidratação por meio de ensaio em calorímetro semiadiabático, com período total de monitoramento de 120 h. A coleta dos dados térmicos foi realizada utilizando um registrador de dados *Thermocouple Thermometer* OMEGA OM-HL-EH-TC, mediante a inserção de termopares diretamente nas misturas recém-preparadas. Após o término do ensaio, os registros de temperatura foram transferidos para um computador e tratados para a obtenção do perfil térmico e da evolução do calor liberado ao longo do tempo.

Resistência à flexão e à compressão

A caracterização mecânica das misturas foi realizada por meio da moldagem de três corpos de prova prismáticos, com dimensões de 40 mm × 40 mm × 160 mm, para cada composição, conforme os procedimentos descritos na NBR 13279 [10]. Os ensaios foram conduzidos aos 28

dias de idade, contemplando a determinação da resistência à flexão e, posteriormente, à compressão. As avaliações experimentais foram executadas em uma prensa servoeletrica Contenco HD-200T, dotada de sistema de controle da velocidade de carregamento e equipada com células de carga com capacidades nominais de 50 kN e 200 kN.

3. Resultados e discussões

3.1. Índice de consistência

O índice de consistência é amplamente utilizado na caracterização do comportamento reológico de argamassas no estado fresco, por estar relacionado diretamente à trabalhabilidade e à fluidez das misturas. A determinação desse parâmetro permite avaliar como a composição dos materiais e o uso de aditivos influenciam o desempenho das argamassas durante as etapas de preparo e aplicação.

A Figura 3 apresenta os valores de índice de consistência obtidos para as diferentes composições analisadas. Observa-se que a argamassa à base de óxido de magnésio, sem adição de superplastificante, apresentou o menor espalhamento, com valor de 135 mm, indicando comportamento mais rígido e baixa fluidez. Com a incorporação do superplastificante, a mistura de referência apresentou aumento significativo do índice de consistência, alcançando 247 mm, o que evidencia a atuação do aditivo na melhoria da mobilidade da pasta, através da redução das interações entre as partículas sólidas.

Figura 3 – Índice de consistência das composições de análise.

Quanto às composições contendo sulfato de magnésio, as misturas MOS10, MOS15 e MOS20 apresentaram índices de consistência de 222 mm, 254 mm e 280 mm, respectivamente. Esses valores situam-se dentro da faixa de espalhamento estabelecida no programa experimental, dispensando o uso de superplastificante nessas formulações. A presença do $MgSO_4$ mostrou-se suficiente para conferir fluidez adequada às argamassas, mesmo com a manutenção da relação água/aglomerante constante.

O aumento do índice de consistência observado com a elevação do teor de sulfato de magnésio pode ser associado às alterações no comportamento reológico do sistema $MgO-MgSO_4-H_2O$. A interação entre esses componentes favorece uma dispersão mais eficiente das partículas sólidas e reduz a resistência ao escoamento no estado fresco, resultando em espalhamento maior das misturas. Comportamento semelhante é relatado por Molano [11], que aponta que a ativação química do MgO por meio da adição de sulfatos contribui para um controle mais adequado da hidratação inicial e para a melhoria das propriedades reológicas do sistema.

Dessa forma, os resultados obtidos indicam que a adição de sulfato de magnésio exerce influência direta sobre o índice de consistência das argamassas, promovendo ganhos de trabalhabilidade sem a necessidade de aditivos adicionais. Esse comportamento reforça o potencial das argamassas à base de cimento de oxissulfato de magnésio para aplicações que demandam elevada fluidez no estado fresco, mantendo estabilidade e controle reológico satisfatórios.

3.2. Calorimetria

A análise calorimétrica foi realizada com o objetivo de avaliar o comportamento térmico das argamassas nas idades iniciais, possibilitando a compreensão da evolução do processo de hidratação do sistema $MgO-MgSO_4-H_2O$. Esse ensaio permite analisar a intensidade e a distribuição da liberação de calor associada às reações iniciais, fornecendo subsídios para a avaliação da resposta térmica das misturas.

Na Figura 4 é apresentada a evolução da temperatura das composições ao longo do período de monitoramento. Observa-se que todas as misturas analisadas apresentaram variações térmicas graduais, sem a ocorrência de picos pronunciados de temperatura. A argamassa de referência à base de MgO apresentou os menores valores ao longo do ensaio, enquanto as composições contendo sulfato de magnésio mostraram temperaturas ligeiramente superiores, com incremento mais perceptível à medida que se elevou o teor de $MgSO_4$.

Figura 4 – Calorimetria das misturas.

A Tabela 4 sintetiza os valores de temperatura mínima, média e máxima registrados durante o ensaio calorimétrico. Verifica-se que a temperatura média aumentou progressivamente com a adição de sulfato de magnésio, passando de 24,14 °C na mistura de referência para 25,02 °C na composição MOS20. Tendência semelhante é observada para as temperaturas máximas, que variaram de 27,90 °C a 29,20 °C para as misturas MgO – REF e MOS20, respectivamente. Esses resultados indicam que a presença do sulfato de magnésio promove um aumento moderado da atividade térmica do sistema, sem a ocorrência de liberações térmicas intensas.

Tabela 4 – Tabela resumo dos resultados de calorimetria

Temperatura (°C)	MgO - REF	MOS10	MOS15	MOS20
Média	24,14	24,64	25,07	25,02
Mínima	20,10	20,30	20,90	20,70
Máxima	27,90	28,80	29,00	29,20

Dessa forma, os resultados da análise calorimétrica indicam que as argamassas à base de cimento de oxissulfato de magnésio apresentam variações térmicas limitadas ao longo do período de monitoramento. A influência do teor de sulfato de magnésio manifesta-se por meio de incrementos graduais de temperatura, conforme observado nas composições MOS, sem a ocorrência de picos térmicos acentuados, evidenciando uma resposta térmica estável das misturas analisadas. Comportamento semelhante tem sido reportado na literatura para sistemas à base de

cimento de oxisulfato de magnésio, os quais apresentam baixa taxa de liberação de calor e ausência de picos exotérmicos acentuados durante o processo de hidratação. De acordo com Zhang et al. [12], a evolução térmica do sistema MOS ocorre de forma gradual e contínua, refletindo uma cinética de reação mais controlada nas idades iniciais.

3.3. Resistência à flexão e à compressão

A Figura 5 apresenta os resultados de resistência à flexão e à compressão das argamassas aos 28 dias de idade. De forma geral, observa-se que a adição de sulfato de magnésio resultou em um desempenho mecânico superior quando comparada à mistura de referência composta apenas por MgO, evidenciando a influência positiva da presença do MgSO₄ no comportamento mecânico das argamassas avaliadas.

Figura 5 – Resistência à compressão e à flexão das misturas.

A mistura de referência apresentou os menores valores de resistência para os dois ensaios, atingindo aproximadamente 1,39 MPa em flexão e 6,12 MPa em compressão. Esses resultados indicam um desempenho mecânico limitado do sistema constituído apenas por MgO, o que reforça a necessidade da adição de sulfato para o adequado desenvolvimento das propriedades mecânicas nas argamassas à base de oxisulfato de magnésio.

Com a incorporação de MgSO₄, verificou-se um aumento expressivo da resistência à flexão para todas as composições analisadas. A mistura MOS10 apresentou o maior valor, cerca de 6,27 MPa, enquanto as composições MOS15 e MOS20 atingiram aproximadamente 5,20 MPa e 5,00 MPa, respectivamente. Apesar da redução gradual dos valores com o aumento do teor de sulfato, todas as misturas contendo MgSO₄ apresentaram desempenho significativamente superior ao da

mistura de referência, mostrando que a presença do sulfato contribui de forma consistente para o ganho de resistência à flexão.

Em relação à resistência à compressão, observa-se comportamento semelhante. A adição de $MgSO_4$ promoveu um aumento significativo dos valores resistentes, passando de 6,12 MPa na mistura de referência para 22,45 MPa na composição MOS10. O maior valor foi registrado para a mistura MOS15, que atingiu aproximadamente 26,17 MPa. Para a composição MOS20, a resistência à compressão foi de cerca de 24,45 MPa. Esses resultados indicam que o aumento do teor de $MgSO_4$ contribui para o desenvolvimento da resistência à compressão até um determinado nível, sendo o teor de 15% o que apresentou melhor desempenho entre as composições avaliadas.

De maneira geral, os resultados demonstram que a adição de sulfato de magnésio é determinante para a melhoria das propriedades mecânicas das argamassas à base de MgO , tanto em flexão quanto em compressão. As misturas contendo $MgSO_4$ apresentaram desempenho significativamente superior à mistura de referência, destacando-se a composição MOS15 como aquela que apresentou o melhor equilíbrio entre os valores de resistência obtidos aos 28 dias. Esses resultados reforçam o potencial do sistema MOS como alternativa aos ligantes convencionais, especialmente em aplicações que demandem desempenho mecânico adequado aliado à redução do impacto ambiental. Esse ganho de desempenho está relacionado ao papel do sulfato de magnésio no desenvolvimento da estrutura interna do material, favorecendo a formação das fases responsáveis pela consolidação e pelo aumento da resistência da matriz. Estudos da literatura indicam que a variação do teor de $MgSO_4$ influencia diretamente a evolução dessas fases e, conseqüentemente, o desempenho mecânico do sistema, proporcionando aumentos de resistência até a faixa de adição considerada ótima. Nesse contexto, Chen et al. [13] observaram que teores intermediários de sulfato resultam em matrizes mais densas e em melhores resultados de resistência mecânica. Esse comportamento é compatível com os resultados obtidos neste estudo, nos quais a composição intermediária apresentou o melhor desempenho geral entre as misturas analisadas.

4. Conclusão

O presente trabalho avaliou o comportamento físico, reológico e mecânico de argamassas à base de cimento de oxissulfato de magnésio, considerando os diferentes teores de sulfato de magnésio incorporados no sistema à base de MgO . Os resultados obtidos apontaram que as argamassas com presença de $MgSO_4$ apresentaram maior fluidez na mistura, tornando desnecessário a adição de superplastificante. A análise da calorimetria evidenciou variações térmicas moderadas e ausência de picos acentuados, apresentando um processo de hidratação estável. Quanto ao estado endurecido, os resultados para a resistência à compressão e flexão se mostraram melhores quando comparados à mistura de referência. Esses resultados demonstram a influência direta do sulfato de magnésio no desempenho global do sistema, tanto no estado

fresco quanto no endurecido. Observa-se, portanto, que a modificação da composição promoveu alterações consistentes nas propriedades avaliadas ao longo do programa experimental.

Entre as formulações analisadas, a composição com 15% de MgSO₄ se demonstrou melhor quanto ao desempenho mecânico, apresentando um equilíbrio adequado entre as propriedades no estado fresco e endurecido. De modo geral, os resultados obtidos enfatizam o potencial das argamassas à base de cimento de oxissulfato de magnésio como alternativa técnica para a produção de materiais cimentícios com menor impacto ambiental. As características de fluidez, estabilidade e desempenho mecânico observadas indicam que esse sistema apresenta condições favoráveis para aplicações que exigem controle reológico e desempenho compatível com as demandas da construção civil. Além disso, o comportamento observado evidencia a viabilidade técnica do sistema MOS dentro das condições experimentais adotadas neste estudo. Dessa forma, consolida-se a perspectiva de utilização desse ligante em soluções construtivas que busquem desempenho aliado à sustentabilidade.

Referências

- [1] BARBHUIYA, Salim et al. Low carbon concrete: advancements, challenges and future directions in sustainable construction. *Discover Concrete and Cement*, v. 1, n. 1, 2025.
- [2] SEQUEIRA, A. P. et al. Durability of concrete with partial replacement of Portland cement by incorporating reactive magnesium oxide and fly ash. *Materials*, v. 16, n. 7, p. 2670, 2023.
- [3] TAN, Y.; LIU, S.; ACHINTHA, M.; MI, R. Is it possible to make magnesia-based cement environmentally friendly? *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, v. 12, n. 46, p. 16869–16883, 2024.
- [4] GU, Kang et al. Hydration and microstructure formation of magnesium oxysulfate (MOS) cement regulated by sepiolite with high adsorption ability. *Cement and Concrete Composites*, v. 148, 2024.
- [5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 248**: Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro. 2003.
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 52**: Agregado miúdo – Determinação de massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro. 2009.
- [7] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 46**: Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 um, por lavagem. Rio de Janeiro. 2003.
- [8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 23**: Cimento Portland e outros materiais em pó-Determinação de massa específica. Rio de Janeiro. 2000.

- [9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13276**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro. 2016.
- [10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13279**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro. 2005.
- [11] MOLANO, Juan Camilo Adrada. Desenvolvimento e avaliação de um cimento de oxissulfato de magnésio para aplicações de construção e engenharia civil. 2022. **Dissertação (Mestrado em Engenharia)** – Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022.
- [12] ZHANG, S.; LI, Z.; DENG, D. Hydration characteristics of magnesium oxysulfate cement studied by calorimetry. *Construction and Building Materials*, v. 132, p. 135–142, 2017.
- [13] CHEN, X.; LI, Z.; DENG, D. Influence of magnesium sulfate content on the properties and microstructure of magnesium oxysulfate cement. *Materials and Structures*, v. 51, n. 6, 2018.